

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№1 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 1/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#1 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
1/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

<p>1. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CCI.....7</p> <p>2. Максудова Хуршида Набиевна, Ерназаров Абубакр Фахриддин угли, Раджапов Амирбек Азатбаевич ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (Обзорная статья).....11</p> <p>3. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Musaeva Yulduz Alpisovna, Akramova Dilshoda Turdikulovna, Kasimova Oksana Olegovna COMPARATIVE ASSESSMENT OF CLINICAL, COGNITIVE, AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS.....17</p> <p>4. Аскарлова Р.И., Аскарлова Рога Исмаиловна РАССТРОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ.....20</p> <p>5. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Абдурахмонов Абдурашид Абдубанноб угли, Хайдаров Азизжон Косимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАДНЕЙ ОДНОСТОРОННЕЙ БИПОРТАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ШЕЙНОЙ ФОРАМИНОТОМИИ И ДИСКЭКТОМИИ.....25</p> <p>6. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Халимов Абдуазиз Равшанович ГЕМАТОЭНЦЕФАЛ ТЎСИҚ ВА ХУЖАЙРАЛАРАРО АДГЕЗИЯ ШИКАСТЛАНИШИНИНГ II ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР РИВОЖЛАНИШИДАГИ РОЛИ.....30</p> <p>7. Umarov Ramziddin Rustamovich, Daminova Nilola Maratovna ISHEMIK INSULT KASALLIGI KECCHISHINING KAROTID STENOZ DARAJASIGA BOG’LIQLIGI.....35</p> <p>8. Адаббаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Худайберганов Нурмамат Юсупович СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И МАГНИТНЫХ БУРЬ НА РАЗВИТИЕ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ.....38</p> <p>9. Мирджурев Элбек Миршавкатович, Мухамедалиева Нигора Мусурмановна, Искандарова Дилрабо Комилжоновна ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ У СОТРУДНИКОВ МВД: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.....42</p> <p>10. Мансурова Наргиза Асроровна, Жабборов Ботир Баходирович АММИАК И ЕГО РОЛЬ В КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....46</p> <p>11. Югай Игорь Александрович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ТЕТЕРИНГ СИНДРОМА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....50</p> <p>12. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Джурабекова Азиза Тахировна, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНОСИМПТОМНОГО ПЕРВИЧНОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ПОДРОСТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ.....55</p> <p>13. Халимова Ханифа Мухсиновна, Якубова Мархамат Миракрамовна, Парпиева Юлдуз Равшановна, Рашидова Нилуфар Сафаевна ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗНИНГ КЛИНИК-РАДИОЛОГИК ДИССОЦИАЦИЯСИДА ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.....59</p> <p>14. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....65</p> <p>15. Хасанова Камола Мусаджановна УЙҚУ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ КЕЧИШИГА ТАЪСИРИ.....69</p>	<p>7</p> <p>11</p> <p>17</p> <p>20</p> <p>25</p> <p>30</p> <p>35</p> <p>38</p> <p>42</p> <p>46</p> <p>50</p> <p>55</p> <p>59</p> <p>65</p> <p>69</p>
--	--

16. Eshchanova Guzal Bakro'latovna, Babadjanov Jasurbek Kamiljanovich, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna СУРУНҚАЛИ ЛИМФОЛЕЙКОЗНИНГ НЕВРОЛОГИК АСОРАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	73
17. Pleubergenova Azima Baltabaevna, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna EKOLOGIK NOQULAY SHAROIT BO'LGAN XUDUDLARDA INSULTGA OLIV KELUVCHI SABABLAR VA XAVF OMILLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	78
18. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Тулаев Нодирбек Бекмуродович КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ АБСЦЕССОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	82
19. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич., Мамажонов Баходиржон Солижонович., Холиқов Шавкатбек ПОСТРАВМАТИК ГЕМАТОМАЛАРДА МОРФОЛОГИК ВА ИММУНОГИСТОКИМЎВИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИ (Адабиётлар шарҳи).....	86
20. Рахматов Карим Рахимович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА "ОПЕРИРОВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА" ПОЯСНИЧНО – КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	89
21. Эшматов Мирлазиз Мирфозилович, Хамроев Фарход Шарафович, Ахмедов Алишер Эркинович БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИДА ТИЗЗА БЎҒИМИНИНГ БУКУВЧИ КОНТРАКТУРАСИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	94
22. Матёкубов Мурод Отажонович, Омаров Али Курбан-Магамедович ТУРЛИ ГЕОГРАФИК ХУДУДЛАРДА БОШ МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ, ЎЛИМ ВА ЛЕТАЛЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	97

УДК: 616-728.3-089.87

Кузиев Ортикшер Илмиддинович,
Ферганский медицинский институт общественного здоровья
Абдурахмонов Абдурашид Абдубанноб угли,
“Compas Hospital” многопрофильная клиника
Хайдаров Азизжон Косимович,
Исмоилова Муаззам Исроиловна,
Ферганский медицинский институт общественного здоровья

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАДНЕЙ ОДНОСТОРОННЕЙ БИПОРТАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ШЕЙНОЙ ФОРАМИНОТОМИИ И ДИСКЭКТОМИИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14872369>

АННОТАЦИЯ

В настоящем сообщении рассматривается новая минимально инвазивная методика - задняя чрескожная эндоскопическая дискэктомия шейного отдела позвоночника, проводимая с применением одностороннего бипортального эндоскопического доступа. В 2024 году такой подход был использован у 12 пациентов. В рамках анализа был оценен индекс шейной инвалидности и результаты по визуальной аналоговой шкале для шеи и верхней конечности. Индекс инвалидности уменьшился с $27,0 \pm 2,5$ до $6,8 \pm 1,4$ к последнему контролю ($P < 0,05$). Показатели визуальной аналоговой шкалы для шеи и верхней руки также продемонстрировали существенное снижение (шея: $6,2 \pm 0,8$ до $2,4 \pm 0,9$; рука: $7,0 \pm 1,1$ до $2,2 \pm 0,6$). Задняя чрескожная эндоскопическая дискэктомия шейного отдела обеспечивает чистоту операционного поля благодаря постоянному орошению физиологическим раствором и минимальной госпитализации без необходимости в реабилитации. Таким образом, данная процедура является альтернативным вариантом лечения при шейной фораминальной грыже диска.

Ключевые слова: Эндоскопическая дискэктомия, грыжа межпозвоночных дисков шейного отдела позвоночника, задняя фораминотомия

Kuziev Ortiksher Ilmiddinovich

Ferghana medical institute of public health

Abdurahmonov Abdurashid Abdubannob o'q'li

"Compas Hospital" Multidisciplinary Clinic

Haydarov Azizjon Kosimovich

Ismoilova Muazzam Isroilovna

Ferghana medical institute of public health

RESULTS OF POSTERIOR UNILATERAL BIPARTIC ENDOSCOPIC CERVICAL FORAMINOTOMY AND DISCECTOMY

ANNOTATION

This report discusses a new minimally invasive technique - posterior percutaneous endoscopic discectomy of the cervical spine, performed using a unilateral biportal endoscopic approach. In 2024, this approach was used in 12 patients. The analysis assessed the cervical disability index and the results of the visual analog scale for the neck and upper limb. The disability index decreased from 27.0 ± 2.5 to 6.8 ± 1.4 at the last control ($P < 0.05$). The visual analog scale scores for the neck and upper arm also showed a significant decrease (neck: 6.2 ± 0.8 to 2.4 ± 0.9 ; arm: 7.0 ± 1.1 to 2.2 ± 0.6). Posterior percutaneous endoscopic discectomy of the cervical spine ensures a clean surgical field due to continuous irrigation with saline solution and minimal hospitalization without the need for rehabilitation. Thus, this procedure is an alternative treatment option for cervical foraminal disc herniation.

Keyword: Endoscopic discectomy, cervical disc herniation, posterior foraminotomy

Kuziev Ortiksher Ilmiddinovich

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institute

Abdurahmonov Abdurashid Abdubannob o'q'li,

“Compas Hospital” ko'p tarmoqli klinikasi

Haydarov Azizjon Kosimovich,

Ismoilova Muazzam Isroilovna,

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institute

BO'YIN UMURTQALARI ORQANGI BIR TOMONLAMA BIPORTAL ENDOSKOPIK FORAMINOTOMIYA VA DISKEKTOMIYA NATIJALARI

ANNOTATSIIYA

Ushbu maqolada yangi kam invaziv usul - bir tomonlama biportal endoskopik yondashuv yordamida amalga oshiriladigan bo'yin umurtqasining orqangi perkutan endoskopik diskektomiyasi natijalari muhokama qilinadi. 2024 yilda ushbu usul bilan 12 ta bemor davolangan. Tahlil bo'yin nogironligi indeksini va bo'yin va yuqori qo'llarning vizual analogli shkalasini baholashni o'z ichiga oladi. Nogironlik indeksi oxirgi nazoratda $27,0 \pm 2,5$ dan $6,8 \pm 1,4$ gacha kamaydi ($P < 0,05$). Bo'yin va qo'l uchun vizual analog shkalasi ko'rsatkichlari ham sezilarli pasayishni ko'rsatdi (bo'yin: $6,2 \pm 0,8$ dan $2,4 \pm 0,9$ gacha; qo'l: $7,0 \pm 1,1$ dan $2,2 \pm 0,6$ gacha). Orqangi perkutan endoskopik servikal diskektomiyaga tuzli eritma bilan uzluksiz yuvib turilishi hisobiga operatsiya maydoni tozalanishini ta'minlaydi va statsionar davolash kunini qisqarishi va erta reabilitatsiya qilishga olib keladi. Shunday qilib, bu usul bo'yin foraminial disk churrasini davolashning muqobil varianti hisoblanadi.

Kalit so'z: Endoskopik diskektomiyaga, bo'yin umurtqalari disc churrasi, orqangi foraminotomiyaga

Актуальность: Открытая задняя дискэктомия шейного отдела представляет собой изысканную хирургическую процедуру, сосредоточенную на удалении латеральных и фораминальных грыж межпозвоночных дисков шейного отдела. В отличие от передней дискэктомии, данная операция обходится без межтелового спондилодеза, что существенно снижает риск осложнений, таких как артродез и повреждение передних анатомических структур. Однако следует учитывать, что задняя дискэктомия может привести к травмам задних мышц и структур, особенно разгибателей, а также увеличить вероятность венозных кровотечений и повреждений корешков. Дополнительно, продолжительное пребывание пациента в горизонтальном положении может усугубить течение сопутствующих заболеваний. Совсем недавно была внедрена минимально инвазивная задняя шейная дискэктомия, сегодня она является самым распространенным подходом [3, 12]. Этот метод стал золотым стандартом в лечении шейной радикулопатии, особенно при фораминальных грыжах диска и образовании шпор [7]. К хирургическим вмешательствам также относятся односторонняя задняя чрескожная эндоскопическая фораминотомия и дискэктомия [8].

Бипортальная эндоскопическая методика была интегрирована в традиционные артроскопические технологии для лечения патологий позвоночника [5, 10]. Эта методика продемонстрировала эффективность при удалении фораминальной грыжи шейных дисков, что дало положительные клинические результаты. Данный случай представляет собой результаты о задней чрескожной эндоскопической дискэктомии на шейном уровне с использованием одностороннего бипортального метода.

Материалы и методы. После получения утверждения

этического комитета 12 последовательных пациентов прошли заднюю чрескожную эндоскопическую дискэктомия в области шейного отдела позвоночника в 2024 год. Количество женщин ($n=7$) было немного больше, чем количество мужчин ($n=6$). Средний возраст составил 48,2 года (диапазон 34-58 лет), средняя продолжительность консервативного лечения - 2,5 месяца (диапазон 1,5-6 месяцев). Средний срок наблюдения составил 6,5 месяца (диапазон 3-12 месяцев).

Новый метод был подробно объяснен каждому пациенту, и все участники подписали информированное согласие.

В исследование включены пациенты с наличием шейной радикулопатии, не поддающейся лечению консервативными методами, односторонняя грыжа диска на одном уровне, боковая локализация, отсутствие предыдущих операций на шее, а также отсутствие серьезных или кальцифицированных грыж, вызывающих шейную миелопатию.

Одному пациенту была выполнена операция на уровне C4-C5 (8,3%), 4 пациентам - на уровне C5-C6 (33,3%) и 7 - на уровне C6-C7 (58,3%). Восемь поражений были с левой стороны, остальные - с правой. Пациенты обычно выписывались через 2,5 дня (диапазон 2-5 дней) после операции. У троих случаев (25%) выполнялась только фораминотомия. Поскольку у пациентов была оссифицированная фораминальная грыжа диска с стенозом. В остальных 9 (75%) случаях пациенту была выполнена эффективная фораминотомия с дискэктомией. Во время операции и в ближайшем послеоперационном периоде особых осложнений не возникло. Ни одному пациенту не потребовалось дополнительное хирургическое вмешательство в связи с сохранением или усугублением симптомов во время послеоперационной госпитализации.

Рисунок 1. Положение пациента для выполнения задней чрескожной одностороннего бипортального эндоскопической цервикальной фораминотомии и дискэктомии.

Техника выполнения: Всем пациентам до и после операции проводились магнитно-резонансная томография, компьютерная томография и обычные рентгенограммы. Пациенты были прооперированы под общей анестезией в специфическом положении лежа на раме Wilson для задней хирургии, оснащенной грудной перекладной (Рис. 1). На лицо накладывались устройства для снятия компрессии с глазного яблока и интубационной трубки, выполнялись легкое сгибание и вытяжение шеи. С помощью интраоперационной рентгеноскопии с использованием С-дуги в

переднезаднем виде в нужные сегменте двух портальные точки вводили спинальные иглы 18G (Рис. 2А). Прицел и рабочий порт располагались на расстоянии 2 см друг от друга в одной стороне. Иглы устанавливались в области латеральной точки «V» для предотвращения травмы корешков и нервов. Затем вводилась спица Киршнера и выполнялись разрезы кожи и фасции для создания 4-мм смотрового портала и 6-мм рабочего портала. Расщепление мышц выполнялось с помощью последовательного дилататора с минимальной травмой многораздельной мышцы

шейного отдела (Рис. 2В). Точное местоположение поражения определялось с помощью С-дуге (Рис. 2С), и обычная артроскопическая система (Storz, Германия) помещалась в смотровой портал для обнажения межламинарного пространства. Углы скопа и обычного спинального операционного устройства поддерживались параллельно друг другу, а устройство продвигалось немного глубже скопа до позиции идентификации. Углы к пластинкам и фасеточным суставам поддерживались на одной вертикальной линии, чтобы предотвратить травму нервов или корешков во время процедуры. Под эндоскопическим

наведением через рабочий портал проводили контроль кровотечения и удаление мягких тканей с помощью биполярного радиочастотного инструмента (Armed, South Korea) и других стандартных инструментов для спинальной хирургии. Частичная ламинотомия и фораминотомия выполнялись на точки “V”. В кости создавалось овальное отверстие размером 1,5 - 2 см. Когда шейный канатик и подмышечная часть нервного корешка были найдены, частица разорванного диска была удалена с помощью крючка и конхотомов. После удаления мягкого материала диска все инструменты были извлечены, а рана закрыта.

Рисунок 2: Спинальная игла 18 калибра вводится для первоначального подхода (А). Затем вводится последовательный дилататор (В). С помощью С-дугой окончательно подтверждается точное расположение патологии (С).

Последующие обследования проводились в амбулаторной условии. Пациенты заполняли анкету [11] во время контрольного визита. Индекс шейной инвалидности (NDI) и баллы по визуальной аналоговой шкале для шеи и верхних конечностей были задокументированы до операции. Эти данные были получены через 1, 3 и 6 месяцев после операции и при последнем контрольном осмотре.

Статистический анализ: Для анализа использовался тест Wilcoxon signed-rank. Статистический анализ проводился с помощью программы SPSS, версия 12.0 (SPSS, Чикаго, Иллинойс). Статистическая значимость определялась при $P < 0.05$.

Результаты: Дооперационный индекс шейной инвалидности,

оценка по визуальной аналоговой шкале для шеи, и оценка по визуальной аналоговой шкале для плеча составили $27,0 \pm 2,5$, $6,2 \pm 0,8$ и $7,0 \pm 1,1$ соответственно. Последующие оценки через 1 месяца (NDI, $8,5 \pm 1,6$; оценка по визуальной аналоговой шкале для шеи, $3,2 \pm 0,9$; оценка по визуальной аналоговой шкале для руки, $3,1 \pm 1,1$), 3 месяцев (NDI, $7,6 \pm 1,5$; оценка по визуальной аналоговой шкале для шеи, $2,7 \pm 1,0$; визуальная аналоговая шкала для руки, $2,7 \pm 1,0$) и 6 месяцев (NDI, $6,9 \pm 1,3$; визуальная аналоговая шкала для шеи, $2,4 \pm 1,0$; визуальная аналоговая шкала для руки, $2,3 \pm 0,9$) показали, что симптомы значительно улучшились ($P < 0.05$) (Таблицы 1).

Таблицы 1.

Показатели визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) для шеи и рук и индекса инвалидности шеи (NDI) до и после операции.

	До операции	Через 1 месяц	Через 3 месяца	Через 6 месяцев	P<
NDI	$27,0 \pm 2,5$	$8,5 \pm 1,6$	$6,9 \pm 1,3$	$6,8 \pm 1,4$	0,05
ВАШ для шеи	$6,2 \pm 0,8$	$3,2 \pm 0,9$	$2,4 \pm 1,0$	$2,4 \pm 0,9$	0,05
ВАШ для рук	$7,0 \pm 1,1$	$3,1 \pm 1,1$	$2,3 \pm 0,9$	$2,2 \pm 0,6$	0,05

Сравнительные данные магнитно-резонансной томографии до и после операции подтвердили удаление диска и освобождение компрессионной зоны (рис. 3). Восстановление функции костной

ткани, и декомпрессия были подтверждены с помощью компьютерной томографии (рис. 4).

Рисунок 3. Предоперационные аксиальные (А) и сагиттальные (С) магнитно-резонансные изображения. На левом уровне С6-С7 мягкий диск выступает латерально. Послеоперационные аксиальные (В) и сагиттальные (D) магнитно-резонансные изображения показывают, что выпяченный диск был удален.

Рисунок 4: Послеоперационные компьютерные томограммы.

Обсуждение: Шейная радикулопатия является одной из наиболее распространенных патологий позвоночника и чаще всего лечится с помощью консервативных методов. Тем не менее, когда стандартные подходы не дают желаемых результатов, хирургия может стать альтернативным вариантом для уменьшения симптомов. Наиболее распространенные операции включают переднюю дискэктомию шейного отдела с последующим межтеловым спондилодезом и заднюю фораминотомию. Передняя дискэктомия с межтеловым спондилодезом считается эффективным методом лечения дегенеративных заболеваний шейного отдела, однако в некоторых ситуациях доступ сзади может быть более предпочтительным, так как он позволяет получить прямой доступ к пораженной области без необходимости выполнения обширной дискэтомии.

Задняя шейная фораминотомия имеет свои преимущества, включая возможность сохранения межпозвоночного диска и его подвижности, снижение риска осложнений, связанных с трансплантатом, и уменьшение вероятности заболеваний смежных сегментов. Эта процедура также оказывается более экономичной по сравнению с передней дискэтомией. Однако следует учитывать и ее недостатки, такие как осевая боль, спазм паравертебральных мышц и изменение нормального выравнивания после операции [4, 6].

Не так давно была предложена малотравматичная техника — задняя чрескожная эндоскопическая дискэктомия с однопортальным доступом. В 2007 году было сообщено, что 93% пациентов оставались довольны этой полностью эндоскопической процедурой с использованием 6,9-мм унипортального подхода [8]. В другом рандомизированном контролируемом исследовании успешность составила 87,4% для 5,9-мм унипортального доступа, что подтверждает безопасность и эффективность унипортальной

эндоскопической техники в сравнении с классическими микрохирургическими методами [9].

В хирургии позвоночника появилась новая эндоскопическая техника, в которой используется стандартный артроскопический прибор и бипортальный подход. Прицел, установленный под углом 0°, позволяет уменьшить искажение оптического угла более эффективно, чем однопортальный прицел. Самое главное, что расположение прицела и рабочего портала различно, и оператор может удобно маневрировать ими с помощью обычных микрохирургических инструментов, используя привычные методы, применяемые во время обычной операции. Эта процедура имеет преимущество по сравнению с однопортальным эндоскопическим подходом, поскольку обеспечивает 3 мерный обзор, подобный задней шейной дискэтомии. Широкий обзор и использование непрерывной ирригации предотвращают осложнения, такие как повреждение сосудов или нервов, которые могут возникнуть при стандартном подходе. Кроме того, значительно снижается риск повреждения задних структур шейного отдела позвоночника. Свободное рабочее пространство позволяет легко контролировать кровотечение с помощью традиционных методов, введения гемостатической желатиновой губки и использования биполярного радиочастотного зонда. Впервые об односторонней бипортальной эндоскопической процедуре для лечения поясничной дискэтомии было сообщено в 1996 году [1], а клинические результаты были получены в 1998 году [2]. В 2013 году было сообщено о модифицированном подходе к поясничной дискэтомии с хорошими результатами [10]. Данный момент широко используется эту технику для поясничной области, особенно при центральном стенозе и фораминальном стенозе. Ранее авторы обычно выполняли минимально инвазивную заднюю шейную дискэктомию с использованием трубчатого

ретрактора, и большинство пациентов отмечали общую удовлетворенность, а послеоперационные постоянные боли в шее или ригидность шеи наблюдались лишь у немногих. Однако при поясничном заболевании был изменен бипортальный эндоскопический подход, и эта методика была использована при шейной фораминальной протрузии мягкого диска. Этот подход схож с открытой задней шейной дискэктомией и ассоциируется с легким доступом и сокращением интраоперационного времени. Предыдущий опыт применения бипортальной эндоскопической процедуры для лечения поясничного отдела позвоночника помог в выполнении новой процедуры - задней чрескожной эндоскопической дискэктомии шейного отдела с использованием одностороннего бипортального эндоскопического подхода. Хотя для подтверждения результатов необходим более длительный период наблюдения с дополнительными случаями, текущее исследование показало, что задняя чрескожная эндоскопическая шейная дискэктомия с использованием бипортального эндоскопического подхода является хорошей альтернативной процедурой для лечения бокового мягкого диска шейного отдела и фораминального стеноза.

Выводы: В заключение, выбор метода лечения шейной радикулопатии должен основываться на индивидуальных особенностях пациента, степени выраженности симптомов и

общей клинической картине. Консервативный подход часто дает хорошие результаты и позволяет избежать хирургического вмешательства, однако в случаях, когда ситуация требует более радикальных мер, современные хирургические техники могут значительно улучшить качество жизни пациента.

Передняя дискэктомия с межтеловым спондилодезом и задняя фораминотомия с односторонним бипортальным подходом предлагают разные подходы, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Передняя техника идеально подходит для устранения компрессии с передней стороны, в то время как задний доступ может быть более безопасным и эффективным в специфических клинических сценариях.

Задняя чрескожная эндоскопическая цервикальная дискэктомия с односторонним бипортальным подходом действительно представляет собой прогрессивную методику, позволяющую минимизировать травматичность операции и сократить время восстановления пациентов. Однако, для более уверенной оценки эффективности и безопасности этой техники необходимо провести дополнительные клинические исследования с большим количеством случаев и длительным периодом наблюдения. Это поможет выявить долгосрочные результаты, возможные осложнения и преимущества по сравнению с традиционными методами хирургического вмешательства.

Литературы:

1. De Antoni DJ, Claro ML, Poehling GG, Hughes SS. Translaminar lumbar epidural endoscopy: anatomy, technique, and indications. *Arthroscopy*. 1996 Jun;12(3):330-4. doi: 10.1016/s0749-8063(96)90069-9. PMID: 8783828.
2. DeAntoni DJ, Claro ML, Poehling GG, Hughes SS. Translaminar lumbar epidural endoscopy: technique and clinical results. *J South Orthop Assoc*. 1998 Spring;7(1):6-12. PMID: 9570726.
3. R. Dj.Khalimov, A.M.Djurayev, Kh.R. Rakhmatullayev/ Rehabilitation Program For Children Withperthes Disease. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*. 32(3).2021. P.18403 – 18406
4. Hosono N, Yonenobu K, Ono K. Neck and shoulder pain after laminoplasty. A noticeable complication. *Spine (Phila Pa 1976)*. 1996 Sep 1;21(17):1969-73. doi: 10.1097/00007632-199609010-00005. PMID: 8883196.
5. Hwa Eum J, Hwa Heo D, Son SK, Park CK. Percutaneous biportal endoscopic decompression for lumbar spinal stenosis: a technical note and preliminary clinical results. *J Neurosurg Spine*. 2016 Apr;24(4):602-7. doi: 10.3171/2015.7.SPINE15304. Epub 2016 Jan 1. PMID: 26722954.
6. Jagannathan J, Sherman JH, Szabo T, Shaffrey CI, Jane JA. The posterior cervical foraminotomy in the treatment of cervical disc/osteophyte disease: a single-surgeon experience with a minimum of 5 years' clinical and radiographic follow-up. *J Neurosurg Spine*. 2009 Apr;10(4):347-56. doi: 10.3171/2008.12.SPINE08576. PMID: 19441994.
7. Mansfield HE, Canar WJ, Gerard CS, O'Toole JE. Single-level anterior cervical discectomy and fusion versus minimally invasive posterior cervical foraminotomy for patients with cervical radiculopathy: a cost analysis. *Neurosurg Focus*. 2014 Nov;37(5):E9. doi: 10.3171/2014.8.FOCUS14373. PMID: 25491887.
8. Ruetten S, Komp M, Merk H, Godolias G. A new full-endoscopic technique for cervical posterior foraminotomy in the treatment of lateral disc herniations using 6.9-mm endoscopes: prospective 2-year results of 87 patients. *Minim Invasive Neurosurg*. 2007 Aug;50(4):219-26. doi: 10.1055/s-2007-985860. PMID: 17948181.
9. Ruetten S, Komp M, Merk H, Godolias G. Full-endoscopic cervical posterior foraminotomy for the operation of lateral disc herniations using 5.9-mm endoscopes: a prospective, randomized, controlled study. *Spine (Phila Pa 1976)*. 2008 Apr 20;33(9):940-8. doi: 10.1097/BRS.0b013e31816c8b67. PMID: 18427313.
10. AM Dzhuraev, RD Khalimov Our experience in the surgical treatment of Perthes disease in children. *Postgraduate Physician* 2012. N1.3 Том 50.Р. 377-383.
11. Vernon H, Mior S. The Neck Disability Index: a study of reliability and validity. *J Manipulative Physiol Ther*. 1991 Sep;14(7):409-15. Erratum in: *J Manipulative Physiol Ther* 1992 Jan;15(1):followi. PMID: 1834753.
12. Winder MJ, Thomas KC. Minimally Invasive versus Open Approach for Cervical Laminoforaminotomy. *Canadian Journal of Neurological Sciences / Journal Canadien des Sciences Neurologiques*. 2011;38(2):262-267. doi:10.1017/S0317167100011446

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000